

Роль Православної церкви в українській історії з погляду В'ячеслава Липинського

Розгляд наукової проблеми щодо ролі Православної церкви в українській історії можливий лише у контексті загальної історичної та політологічної концепції В.Липинського, його засадничого бачення ролі релігії та церкви у становленні й функціонуванні держави, суспільства, нації та еліти. Останні вже були предметом дослідження як істориків (О. Рєснт, О. Лисенко, В. Масненко), так і релігієзнавців (Л. Кондратик). Майже всі дослідники відзначають те, що Липинський був творцем досить оригінальної доктрини (теорії) взаємин між державою та релігійними й церковними інституціями [1, 164-168; 2, 73-79]. Вартість церкви для світської боротьби у її межах визначалася не прибраною й декларованою виключністю та “українськістю”, а тим наскільки вона (церква) “найкраще навчить своїх вірних в їх світській боротьбі за Українську державу виконувати вічні і загальнолюдські закони творчої громадської моралі” [3, 19]. Організуюча й упорядковуюча функція церкви полягала, передусім, у виробленні релігійного містицизму сміливих та активних людей.

Також слід враховувати, що В. Липинський сприймав церкву, у тому числі й Православну, як консервативну інституцію. Більшого того, як переконливо доводить Л. Кондратик, він “був єдиним в українському релігієзнавстві доби національного відродження, хто окреслив консервативний шлях поступування Церкви” [4, 133].

Важливою у концепції В. Липинського була теза про синтез двох типів традиції, двох сторін європейської цивілізації: західної (католицько-протестантської) та східної (греко-православної). Мислитель був переконаний, що великий потенціал матиме та церква, яка внутрішню дотеперішню “гризню” зможе перетворити у боротьбу за світове місце України, “за нашу світову місію історичну, яку нам, серед інших націй і держав, дав до виконання великий Бог на Ним сотвореній землі...” [3, 20]. Головний аргумент на користь виконання цієї місії полягає у самому існуванні України як нації та держави, яка через справдження власного покликання виправдовує своє окреме індивідуальне життя. Конкретне покликання України полягає у *гармонізації* в українських політичних та національних формах Заходу і Сходу, досконалому *синтезі* породженою ними релігійної та культурної різноманітності. Тільки на такому шляху, – на погляд В. Липинського, – “лежить вся наша минувшина і будуччина як українців: не як російської чи польської провінціальної відміни, а як окремої – посідаючої свою ціль, свою “рацію існування” – нації” [3, 51]. У листі до Ореста Жеребка у 1924 р. він зауважував: “Як історик знаю, що Україна була великою тоді, коли гармонійно сполучала в собі основні елементи культури римської і візантійської. І падала завжди тоді, коли впадала в римські або візантійські екстрєми і за ці екстрєми сама себе некультурно вирізувала” [5, 706].

Історія самого українського православ'я подається В. Липинським у межах своєрідного “силового поля” між вкоріненням його у місцеву духовну традицію та впливом на державотворенням.

На початках державного життя, у добу Київської Русі, за Липинським, переважаючим був охлократичний принцип організації влади: “Під охлократичною

варяжською владою відбулась уніфікація різних завойованих ними племен: їм прищеплена була одна державна назва Русі і одна віра християнська” [6, 317]. Оскільки він вважав, що Київська держава повстала в результаті варязького завоювання, то варяги виступали як “організатори нашого тодішнього державного життя”, як творці держави. Але це утворення не відрізнялося органічністю, так як і державна організація, і культура, і релігія були накинута місцевим масам силою. “І тому, – за твердженням Липинського, – не маючи глибокого, громадського, національного, на місцевій релігії і культурі опертого коріння, так швидко упала наша Київська держава” [3, 30].

Принагідно дослідник торкався й проблеми з’ясування того, яке ж християнство було прийняте на Русі – “західного” чи “східного” взірця, і чи сам Володимир був “уніат” чи “православний”. Тут він цілком виправдано зауважував, що на час прийняття християнства Руссю ще не було остаточного розриву між Візантією та Римом й тому не можна в принципі ставити питання про конфесійну належність у сучасному розумінні. Прийняття нової віри, на переконання Липинського, було вмотивовано дотриманням саме державницьких інтересів: “Візантійське християнство прийняв Володимир перш за все тому, що воно своєю вищою, в порівнянні з поганством, культурою – своєю *духовою і організаційною* єдністю – скріпляло єдність державну, політичну і національну” [3, 37]. При виборі віри державний володар Русі мав враховувати лише суто зовнішні міжнародні обставини, оскільки рахуватися з вірою своїх підданих не мало сенсу, так як вплив і візантійської, і римської церков на Україні був дуже слабкий. Вибір на користь Візантії пояснюється політичним суперництвом з Польщею і негативною реакцією місцевих мас. На користь східного християнства проти західного спрацювало й “зовсім інше відношення одного і другого духовенства до світської влади”. Однак, тут Липинський висловлює жаль щодо не використаних західних перспектив, визнавши таке: “...Цей вибір, узалежнивши вповні релігію і культуру од світської влади, фатально відбився... на будучині української нації” [3, 43]. У цьому, напевне, проявляються прозахідні симпатії мислителя.

Після загибелі Русі від охлократичної держави кочовників-татар в межах нових державних утворень розпочалась вже класократизація правлячої верстви. Новоповсталі Галицько-Волинська та Русько-Литовська держави, на переконання В’ячеслава Казимировича, “це наші перші національні держави, це основи нашої національної – політичної і культурної – окремішності” [3, 31]. В них вже відбулося органічне поєднання активних і пасивних елементів – релігія, культура і державна традиція набули вже виразного місцевого характеру, витворилася перша руська лицарсько-земельна класократія. Саме в релігії та церкві збереглася “механічно прищеплена в попередніх століттях культура”. Місцева Православна церква наблизилась до мас, збільшила свій авторитет – “свою здатність творити органічну культуру, здатність організовувати громадянство”. Забуття факту насильницького прищеплення християнської релігії приводить до перетворення її на “віру і церву батьків”.

Втім, період розквіту цих класократичних держав в силу геополітичних обставин досить швидко минув. На великий свій жаль, Липинський констатував: “Покладені в Галицько-Володимирській, а потім в Литовсько-Руській державі, органічні класократичні основи Руської нації, не дійшовши до повного розвитку, скоро опинилися під натиском двох ворожих їм сил: московської охлократії зі Сходу і польської демократії з Заходу” [6, 318]. Занепад цих держав, на переконання мислителя “ішов у парі з упадком релігійного і церковного життя і в залежності од цього останнього” [3, 31]. Цей період розкладу

позначений і денаціоналізацією князівсько-магнатської верстви, її релігійним, політичним і національним відступництвом. Аналіз конкретного історичного матеріалу дозволяє зробити Липинському вагомий теоретичний висновок про важливу роль Православної церкви у формуванні органічних стосунків між елітою і масами. “Позбавлена своєї авторитетної церкви, а через те позбавлена морального і культурного зв’язку зі своїми народними масами, стара Русь князівська опинилась без морального опертя в своєму народі, в своєму громадянстві; стала верхом нації без національної підстави” [3, 32-33], – констатує дослідник. Як наслідок, відбулася інкорпорація руських земель до Польщі. І з розкладом руської національної класократії “розложилась, об’єднуюча досі Білорусів і Українців, одна руська нація”.

Наступне відродження Православної церкви в Україні припадає вже на XVII ст., проте воно виявилось запізнілим для старої провідної верстви, місце якої посідає нова еліта – козацтво. У цьому контексті, Липинський стисло говорить також про вирішальну роль релігії, церкви та духовності в процесі державного будівництва в цілому та окультурення козацтва зокрема. Так, повстанню безпосередньо передувало відродження Православної церкви. Саме її авторитет ліг в основу вже політичного відродження української нації. Як вважав дослідник, “без авторитетної церкви і релігії не вдалось би ні Сагайдачному, ні навіть великому Богданові зорганізувати біля останків розпорошеної та ослабленої української шляхти – біля останніх репрезентантів старої традиції державно-національної – ті напіврозбійничі, анархічні, з найрізномірніших елементів складені ватаги козацькі, що тільки під духовним впливом авторитетної української церкви та релігії встаткувались, ублагороднились, здисциплінувались, зукраїнізувались і, в одним духом спосне, одне тіло державно-національне об’єднались” [6, 260]. Він вважав загально знаним фактом паралельне відродження українського православ’я та розвиток козацького класу і значення, яке мало Патріарше благословення гетьмана Богдана для перемоги козащини. У більш узагальненій формі, В’ячеслав Казимирович уявляє державотворче значення релігії так: “Відродження релігії це першорядний фактор в ділі поборення демократичного хаосу і дисциплінована розложеної та розпорошеної цим хаосом колоніальної нації” [3, 44-45].

Хмельниччина в царині духовній, релігійній мислиться дослідником у системі стосунків між православ’ям та унією. “Повстання під проводом Богдана Хмельницького, що з зовнішнього боку було боротьбою з Польщею, яка між іншим, в своїх інтересах піддержувала тодішніх українських уніатських революціонерів, у відношенні до внутрішнього національного життя було *грандіозною контрреволюцією* (виділення моє – В.М.), було вибухом православної реакції проти надмірного і необмеженого, революційного поступу уніатів” [7, 15], – вважав Липинський. Пояснювалося це тим, що релігійна унія, революційна за своєю природою, викликала “серед української нації незвичайно остру, і zarazом по своїй соціальной структурі міцну й здорову, православно-монархічну реакцію” [8, 313]. Остання об’єднувала прив’язані до старої національно-державної традиції військово-хліборобські та військово-промислові верстви: степове козацтво, останки православної шляхти та міщанство. Сполучені з православним духовенством та інтелігенцією, вони дали змогу “тодішній революції, яка розпочата була сотнею фанатиків” завершитися перемогою. Викладені думки, на перший погляд, мають позірну суперечливість. Виходило так, що консервативні, антиреволюційні верстви є основним рушієм революційного виступу. Але це – справедливо якщо не враховувати того, що Липинський веде мову про контрреволюційність та революційність у різних

площинах: відповідно, духовній та політичній. Надалі, у своїх пізніших працях він однозначно писав про “контрреволюційну монархічну козаччину”. Вочевидь, головною при аналізі історичних явищ для Липинського стає саме духовна сфера. Тим паче, що і політичному сенсі революційні верстви виступають послідовними супротивниками “абсолютистичної монархічної влади” – державницького ідеалу історика.

Значно більше симпатій виявив дослідник до антиреволюційної верстви – української непокозаченої шляхти, як православної так і католицької. Революція 1648-9 рр. сильно їй боляче далася їй взнаки. Окрім фізичних втрат і майнового розорення шляхта зазнавала їй політичної деморалізації. Тим самим нищилася велика частина “духовної інтелектуальної енергії нації, захованої в українській шляхті”. Проте, як тільки посилювався процес державного унезалеження України, українська непокозачена шляхта повертає до своєї Батьківщини, тим самим сприяючи наростанню державотворчого, антиреволюційного, культурного елементу.

Серед них помітне місце відведено символічним героям, таким як Станіслав (Михайло) Кричевський. У його становленні Липинський виділяє акт, знову таки, символічного хрещення, перехід у давню національну віру – православ’я, що не мав будь-яких утилітарних мотивів, а засвідчив “якусь стихійну, невияснену силу” зв’язку цього шляхтича зі своїм народом [6, 431].

Розглядаючи роль шляхти і козаччини, консерваторів та революціонерів в подіях Хмельниччини Липинський вдається і до умовного способу визначення можливого перебігу історичних подій. У “Листах до братів-хліборобів” він припускає: “Коли-б революційна козаччина прийняла була в поч. 1649 р. державні плани місцевої консервативної православної шляхти і вищого консервативного православного духовенства, та проголосила була воєводу Адама Кисіля Королем Руси, не було-б кількалітньої пізнішої руйницької різни між українськими консерватистами і революціонерами; – Богдан Хмельницький не потребував-би потім робити розпучливих зусіль, щоб недорізані останки цієї консервативної шляхти до українського державного будівництва назад притягнути і не потребував-би для зміцнення авторитету своєї влади садовити в Києві московського воєводу. Держава наша не держалась – би тоді тільки генієм Великого Гетьмана, і династію Святодичів-Кисілів, що спіралась-би на місцеві консервативні сили, легше було-б удержати при владі ніж династію Хмельницьких.” [3, 56].

Зрештою, мислитель зважає на своєрідних “терезах” баланс позитивного та негативного в історії українського православ’я. Критерієм (мірилом вартостей) такого визначення в оцінці тієї чи іншої церкви для дослідника було те, чи “поборювали денационалізуючу нас релігійну та культурну виключність, а виявляли натомість змагання до гармонійного наближення і зрівноваження на ґрунті українським цим різних християнських церков і культур” [3, 57]. З такої посилки стає зрозумілим, що роль Православної та і будь-якої іншої церкви визначається не апріорно, а відповідно до конкретної історичної доби та ситуації, їй у взаємодії з іншими конфесіями. Тому до позитивів в історії української Православної церкви Липинський зарахував: “...діло київського духовенства з часів відновлення української православної ієрархії і діло Могилянської академії, що стільки місця приділяла наукам латинським; що вводила західний, активний дух і західну дисципліну в організацію православної церкви; що не ставилась вороже до місцевого українського римо-католицизму...; що єдність релігійну з Москвою не ототожнювала з єдністю політичною і підтримкою московської політичної влади” [3, 59]. Натомість, до негативу в православ’ї віднесені: “всякі зненависники унії і латинства настільки, що во ім’я цієї зненависті вони

кликали на Україну московську допомогу і в той спосіб себе заганяли в Москву, а католиків в Польщу”. Цікаво відмітити, що у подібний досить критичний спосіб, Липинський оцінював і римо-католицьку церкву в Україні.

Липинський принагідно зупинявся і на характеристиці сучасного для нього стану Православної церкви в Україні. У період революції вона – “порожнє місце”, оскільки російське панування позбавило її органічного зв'язку з народними масами. На переконання дослідника, черговий занепад православ'я пояснювався тим, що “з живої... віри народних українських мас в XVII ст. воно перетворилось у всеросійське казенне (урядове) православ'я і через оцію свою повну залежність од світської влади загубило свою громадськи-організуючу здатність і утратило свій авторитет в очах цих мас” [3, 67]. Проте, мислитель все ж передбачав нове відродження Української православної церкви. Він вірив, що від розвитку цієї церкви залежить все майбутнє української справи, принаймні “вся наша наддніпрянська доля”. Тому застерігав “свідому” українську інтелігенцію, що увійшла в автокефальну церкву від надмірної революційності, що полягала у відштовхуванні консервативних елементів і релігійному, духовному розломі нації. Відродження українського православ'я, на глибоке переконання Липинського, лежить “не через плебісцит, а через духовне і організаційне відродження... українського духовенства, яке, рахуючись з пасивністю народу і обмеженим ступенем його сприйнятливості, мусить тепер вести народ *до свого* – так само еволюційно і крок за кроком, як колись воно завело його до чужого”.

Як бачимо, В.Липинський вважав, що Православна церква відіграла і ще буде відігравати провідну роль в українській історії. Водночас важливо було з'ясувати відповіді на цілком закономірні питання: Чому правочинний римо-католик був такої високої гадки про православ'я? У чому причина такої конфесійної толерантності? На них значної мірою й відповів сам В'ячеслав Казимирович.

Примітки

1. Реєнт О., Лисенко О. Інтерпретація В. Липинським місця і ролі релігійних інституцій у становленні й розбудові держави // В'ячеслав Липинський в історії України (до 120-річчя з дня народження). – К., 2002. – С. 164-168
2. Кондратик Л. В.Липинський як релігізнавець // Там само. – С. 73-79.
3. Липинський В. Релігія і церква в історії України. – К., 1995.
4. Кондратик Л.Й. Релігієзнавча концепція В'ячеслава Липинського: монографія. – Луцьк: Надстир'я, 2002.
5. Листування В. Липинського / Ред. Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. – Т. 1. – К., 2003.
6. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму // Твори. Політологічна секція. – Т. 6. – Кн. 1 – К., Філадельфія, 1995.
7. Липинський В. Україна на переломі. 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті // Твори. Історична секція. – Філадельфія, 1991. – Т. 3.
8. Липинський В. Участь шляхти у великому українському повстанні під проводом гетьмана Богдана Хмельницького // Твори. Історична секція. – Т. 2. – Філадельфія, 1980.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007